

XORAZM TURKCHASI XUSUSIYATLARI VA UNING “MUIN UL-MURID” ASARIDA AKS ETISHI

Abduqodirova Zarnigor To‘raqul qizi
O‘zbekiston Milliy Universiteti doktranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20177216>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Xorazm turkchasining shakllanish jarayoni, tarixiy taraqqiyoti va til xususiyatlari yoritilgan. Unda Xorazm hududining qadimdan turk va eroniy xalqlar yashagan madaniy markaz bo‘lgani, Amudaryo atrofida yuz bergan siyosiy va etnik jarayonlarning til taraqqiyotiga ta’siri tahlil qilinadi. Shuningdek, Xorazm turkchasining chig‘atoy tilining rivojiga ta’siri haqida ma’lumot beriladi. Bundan tashqari, “Muin ul-murid” kabi muhim yozma manba tilga olinib, uning Xorazm turkchasi tarixidagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Xorazm turkchasi, Xorazm, turkiy tillar, qoraxoniylar turkchasi, chig‘atoy tili, Oltin O‘rda, adabiy til, “Muin ul-Murid”, turkiy adabiyot.

Аннотация. В данной статье освещаются процесс формирования хорезмского тюркского языка, его историческое развитие и языковые особенности. Анализируется роль Хорезма как древнего культурного центра, где проживали тюркские и иранские народы, а также влияние политических и этнических процессов, происходивших вокруг Амударьи, на развитие языка. Кроме того, рассматривается влияние хорезмского тюркского языка на развитие чагатайского языка. Особое внимание уделяется важному письменному памятнику “Муин ул-Мурид” и раскрывается его значение в истории хорезмского тюркского языка.

Ключевые слова: Хорезмский тюркский язык, Хорезм, тюркские языки, караханидский тюркский язык, чагатайский язык, Золотая Орда, литературный язык, “Муин ул-Мурид”, тюркская литература.

Abstract. This article discusses the formation process, historical development, and linguistic features of the Khorezm Turkic language. It analyzes Khorezm’s role as an ancient cultural center inhabited by Turkic and Iranian peoples, as well as the influence of political and ethnic processes around the Amu Darya region on language development. The article also provides information about the influence of Khorezm Turkic on the development of the Chagatai language. In addition, the important written source “Muin ul-Murid” is mentioned, and its significance in the history of Khorezm Turkic is explained.

Keywords: Khorezm Turkic, Khorezm, Turkic languages, Karakhanid Turkic, Chagatai language, Golden Horde, literary language, “Muin ul-Murid”, Turkic literature.

Xorazm qadim zamonlardan beri turk va eroniy qavmlar kelib joylashgan hamda turli madaniyat markazlari tashkil topgan hudud bo‘lib kelgan. Islomdan oldinroq, VI asrda Amudaryo vodiysidagi xorazmliklar ko‘chmanchi turk davlatining himoyasi ostiga kirganlar. Shu sababli bu hudud ilk davrlardan oq turk xalqlari bilan aloqada bo‘lgan.

Amudaryo asosan shimolda turklar, janubda esa eroniy qavmlar yashaydigan tabiiy chegara vazifasini bajargan. Darhaqiqat, 557-yilda Ko‘kturklar va Sosoniylar hamkorligi bilan

qulatilgan Oq Hun-Eftalit davlatining yerlari ikki davlat o'rtasida bo'linib, Amudaryo chegara qilib belgilangan.

IX va XI asrlarda Xorazm hududida turklar bu mintaqaning ijtimoiy va madaniy hayotida faol qatnashganlari ko'rinadi. Shu bilan bog'liq ravishda, X asrda Xorazm turklar va o'g'uzlarning muhim yashash joyi bo'lganini aytgan. Ahmad Zaki Validiy Tog'on Git qishlog'i bilan birga Urganch va Barategin shaharlarining o'g'uzlar bilan olib borilgan savdoning markazi bo'lganini ta'kidlaydi.

Amudaryo bo'ylari va Xorazm Islomdan keyin ham ilm-fan taraqqiyoti va san'at rivojidadagi ahamiyatini saqlab qolgan. Ayniqsa, mo'g'ullar davridan oldin Xorazm Qashg'ar bilan bir qatorda Markaziy Osiyoning muhim adabiy markazlaridan biri bo'lgan. XI va ayniqsa, XII asrlarda Qang'li-qipchoq qabilalari hamda qisman turkmanlar ta'siri bilan turklasha boshlagan Xorazmda turk Xorazmshohlari — ayniqsa Takish va Alouddin — bu yerni yirik ilm markaziga aylantirish uchun ko'plab buyuk olimlarni bu yerga to'plaganlar. Shuningdek, geografik o'rni tufayli savdo yo'llari ustida joylashgan va XI asrdan XVI asrgacha poytaxt bo'lgan Urganchning ilm-fan va san'at jihatidan Xurosonning yirik shaharlari bilan tenglashishi uchun katta sa'y-harakatlar qilganlar. Natijada bu yerda Islom ilmlari, arab va fors adabiyoti bilan bir qatorda turk tili va adabiyoti ham rivojlangan, madrasalar, kutubxonalar, xonaqohlar va shifoxonalar mavjud bo'lgan yorqin madaniyat markaziga aylangan.

Sharqiy Osiyo dashtlaridan chiqib butun Osiyo va Sharqiy Yevropagacha yetib borgan mo'g'ul istilosining eng muhim natijalaridan biri Markaziy Osiyodagi turkiy etnik tarkibni o'zgartirganidir. Uyg'ur, qarluq, qipchoq, qirg'iz, qalaçh, boshqird, chigil, yag'mo kabi turk qavmlari o'z qabila tuzilishini yo'qotib, bir asr o'tmay butunlay turklashib ketadigan mo'g'ul urug'lari bilan qo'shib yangi qavmlar tashkil qilganlar. Bu jarayonda turk aholisi sonining ortishi turk madaniyatining ahamiyatini yanada kuchaytirgan.

Xorazmda uzoq davom etgan bu turklashish jarayoni natijasida, shu vaqtgacha bu yerda aloqa vositasi sifatida yashab kelgan eroniy lahjadan tarkib topgan Xorazm tili XIII asrda kuchli ravishda turklasha boshladi. Shu turklashish natijasida turk lahjasi bo'lgan va XIV asr oxirigacha yashab, keyinchalik boshqa bir turk lahjasiga o'rin bo'shatgan Xorazm shevasi yuzaga keldi.

Ma'lumki, Xorazmning turklashuvida ayniqsa o'g'uz va qipchoqlar muhim rol o'ynagan. Bular bilan birga qang'li, qalaçh, bayovut kabi ko'chmanchi qabilalarning ta'sirini ham inkor qilib bo'lmaydi. Xorazm hududining etnik tarkibidagi bu xilma-xillik mintaqaning o'ziga xos shevasini shakllantirgan. Turk tilining sharqiy tarmog'ini tashkil qiluvchi qoraxoniy turkchasi asosida yuqoridagi qabilalarning mahalliy shevalari o'zaro aralashib, qorishiq va rang-barang bir til yuzaga kelgan. Xorazm shevasining ilk unsurlarini bu hudud turklashishidan oldin Xorazmning eroniy lahjasida mavjud bo'lgan va ehtimol savdo hamda rasmiy ishlarga oid ayrim turkcha so'z va atamalar tashkil qilgan.

Bu o'tish davridan keyin esa shu hududda yozilgan turli matnlarda turli sheva xususiyatlari ustun bo'lgani ko'rinadi. Siyosiy jihatdan XIII–XIV asrlarda eng yuksak davrini yashagan Oltin O'rdaga qo'shilgan Xorazmda tez rivojlangan turk tili va madaniyati keyinchalik Xorazmga bog'liq yangi yozma tilning shakllanishiga zamin yaratgan. Xorazm turkchasi bu yangi yozma tilga ta'sir ko'rsatish bilan birga, albatta, bu hududda og'zaki til sifatida mavjud bo'lgan qipchoq shevasidan ham ta'sirlangan. Bugungacha yetib kelgan matnlardan bu hol aniq bilinadi. "Xorazm turkchasi" atamasi ma'lum bir davr tilining nomi sifatida ilk bor Alisher Navoiy tomonidan yozilgan, XIV–XVI asrlar Markaziy Osiyo madaniy va adabiy hayotiga oid ma'lumot beruvchi "Majolis un-nafois" asarida uchraydi. Asarning Mavlono Husayn Xorazmiy

haqida soʻz yuritilgan qismida: "...va Qasidai Burdagʻa ham xorazmcha turk tilida sharh yozib tugatdi..." degan ifodadan bu narsa ochiq tushuniladi.

Xorazm hududida yozilgan va moʻgʻullar istilosi hamda boshqa sabablar tufayli yoʻqolib ketmagan ayrim asarlar Xorazm turkchasining aralash sheva xususiyatlariga ega oʻtish davri tili ekanini koʻrsatadi. Bular:

“Muqaddimat ul-Adab” (1127–1144),

“Qisas ul-anbiyo” (1310),

“Muin ul-murid” (1313),

“Nahj ul-farodis” (1358),

“Meʻrojnomasi” (1436).

“Muin ul-murid” Xorazm hududida yaratilgan boshqa asarlarga nisbatan hajman kichikroq, soʻz boyligi jihatidan ham uncha boy boʻlmagan, biroq boshidan oxirigacha Xorazm shevasida yozilgan va qisman harakat belgilaridan foydalanilgan holda XIV asr Xorazm turkchasining ogʻzaki nutq xususiyatlarini aks ettirgan. Bu asar til tadqiqotlarida ushbu sohadagi turli muammolarni hal etish nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Shu jihatdan, asar bugungacha yetib kelgan noyob Xorazm turkchasi yodgorliklaridan biri sifatida ham alohida ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, islom madaniyati tez surʻatlar bilan yoyila boshlagan va islomiy Eron taʼsiri kuchli hukm surgan bir davrda asarning boshidan oxirigacha turkcha toʻrtliklar shaklida yozilgani milliy did va anʼananing davom etganini koʻrsatishi jihatidan ham muhimdir. Fuod Koʻprulu asarning ahamiyati haqida shunday deydi: “Haqiqiy shoirona ilhomga toʻliq ega boʻlmasa-da, klassik nazm qoidalariga ancha rioya qilgan shoir bu asarda faqat “Yassaviy” anʼanasiga ergashib qolmay, koʻproq “Adib Ahmad” anʼanalarini davom ettirgani yaqqol koʻzga tashlanadi. Har holda, xoqoniya lahjasidan chigʻatoy lahjasiga tomon rivojlangan til va adabiy taraqqiyot silsilasida — ayniqsa Xorazmdagi eski adabiy anʼanalarning davomiyligini koʻrsatish nuqtai nazaridan — “Muin ul-Murid”ning juda muhim oʻrni bor”.

Asar taʼlimiy mazmunda yozilgan deyarli barcha asarlarda boʻlgani kabi, joʻshqin, lirik va sanʼatkorona uslubdan yiroq, sodda turk tilida yozilgan. Asarda uchraydigan chet tillardan kirgan soʻzlar esa turklar islomni qabul qilganidan keyin arab va fors tillaridan oʻzlashtirilgan hamda bu asrga kelib tez-tez qoʻllanilishi natijasida odatiy tus olgan ayrim diniy-tasavvufiy soʻz va iboralardan iboratdir. Muallif xalq ommasiga murojaat qilayotganini bilgan holda ham ushbu chet tillarga oid soʻzlarni ishlatishdan tortinmaganligi shu holatni tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Recep Toparli, Mustafa Argunshah. Mü'inü'l-mürid. Inceleme-Metin- Çeviri-DizinTipkibasım. ANQARA, 2008. – 322 c
2. A.Zeki Velidi, “Harezmi'de Yazılmış Eski Türkçe Eserler, Türkıyat Mecmuası, II, 1926, İstanbul, 1928, s.315-345.
3. Aysu Ata, “Recep Toparli, Mu'inü'l-Mürid, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yatınları Nu:15, Erzurum 1988, LXXII+287 s.”, OTAM (=Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), S.10, Ankara, 1999,s. 389-406.
4. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. -Toshkent.Ma'naviyat,2000, 55-60betlar